

**РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
ЗАЧЕМ ЭТО ВАЖНО И КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ**

Тулкинова Розияхон Жахонгир кизи

студент, Национальный педагогический университет имени Низами,

Узбекистан, г.Ташкент

E-mail: tulkinovar88@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема развития мелкой моторики у младших школьников. В начальной школе дети делают важный шаг: из дошкольников они становятся учениками. На это этапе от них требуется ряд навыков, включая мелкую моторику рук. Часто родители и преподаватели сталкиваются с проблемами письма, корнем данной проблемы является недостаточная развитость мелкой моторики. Эта статья поможет понять, зачем она нужна, как ее развивать и что можно делать в условиях школы и дома.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yosh o'quvchilarda nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich maktabda bolalar muhim qadam tashlaydilar: maktabgacha yoshdagi bolalardan ular o'quvchi bo'lishadi. Ushbu bosqichda ular bir qator ko'nikmalarni, shu jumladan qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini talab qiladi. Ko'pincha ota-onalar va o'qituvchilar yozish muammolariga duch kelishadi, bu muammoning ildizi nozik vosita mahoratining etarli darajada rivojlanmaganligidir. Ushbu maqola nima uchun kerakligini, uni qanday rivojlantirishni va maktab va uyda nima qilish mumkinligini tushunishga yordam beradi.

ANNOTATION

This article discusses the problem of developing fine motor skills in younger schoolchildren. In elementary school, children take an important step: from preschoolers, they become students. At this stage, they are required to have a number of skills, including fine motor skills of the hands. Parents and teachers often face problems with writing, the root of this problem is the lack of development of fine motor skills. This article will help you understand why it is needed, how to develop it, and what can be done at school and at home.

Ключевые слова: Мелкая моторика, развитие мелкой моторики, моторные навыки, младшие школьники, начальная школа, подготовка к письму, пальчиковая гимнастика, упражнения для рук, координация движений, развитие речи, педагогика начального образования, методика развития моторики, игры для развития моторики, развитие умений в начальной школе, моторное развитие детей.

Ребёнок с раннего возраста стремится к движению — бегает, прыгает, активно исследует всё вокруг. Для него движение — это естественный способ познания мира. Через активную деятельность он учится отличать тёплое от холодного, твёрдое от мягкого, определяет форму, размер и вес предметов. Знания об окружающем мире ребёнок получает не только глазами, но и через тактильные ощущения, возникающие при взаимодействии с предметами. Поэтому чем более точными и координированными становятся движения ребёнка, тем полнее и осмысленнее становится его восприятие действительности.

Известный исследователь М.М. Кольцова доказала, что развитие речи напрямую связано с развитием тонких движений пальцев. Она отмечала, что рука является «вторым центром речи», поскольку речевые зоны мозга активизируются под воздействием импульсов, поступающих от пальцев. Таким образом, существует прочная связь между головным мозгом, движениями рук и артикуляционным аппаратом, обеспечивающим речь.

Мелкая моторика — это совокупность движений мелких мышц кистей и пальцев рук. Она напрямую связана с координацией, вниманием, речевым развитием и подготовкой к письму. Исследования показывают, что развитие мелкой моторики:

- улучшает почерк и навык письма;
- способствует формированию нейронных связей в головном мозге;
- развивает речь (из-за тесной связи с мозговыми центрами речи);
- формирует навыки самообслуживания (застёгивание пуговиц, завязывание шнурков).

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». «Рука – это своего рода внешний мозг!» - писал Кант. От степени развития мелкой моторики зависит степень развития мозга, речи, памяти, внимания и словарный запас ребенка. У большинства современных школьников наблюдается общее моторное отставание. Этому есть вполне логичное объяснение. В современном мире увеличивается количество новых технологий с сенсорным управлением, которые забирают все внимание ребенка. Сейчас дети предпочитают гаджеты играм на улице и игрушкам, в последствии пассивный досуг не развивает нужные для ребенка навыки.

Развитие мелкой моторики у младших школьников играет важную роль в их всестороннем развитии. В связи с этим особенно важно привлекать внимание педагогов и родителей к данной теме, чтобы своевременно поддержать ребёнка и сформировать у него навыки самостоятельного и творческого труда.

Для развития мелкой моторики используются следующие средства:

Массаж рук

Массаж рук проводится сначала на одной руке, затем на другой руке.

1. Поглаживание от кончиков пальцев до середины руки с внешней и тыльной стороны.
2. Разминание пальцев: интенсивные круговые движения вокруг каждого пальца.
3. Интенсивные движения большого пальца вперед-назад, вверх-вниз, по кругу.
4. Сгибание-разгибание всех пальцев одновременно.
5. Сгибание-разгибание руки в кистевом суставе.
6. Интенсивное растирание каждого пальца.
7. Точечный массаж каждого пальца между фалангами с боковых и фронтально-тыльных сторон.

Пальчиковый тренинг.

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, Затем вправо. 4-5 раз.
2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5-6 раз.
3. Выпрямить пальцы, большой палец отвести в сторону и проделать им круговые движения сначала влево, затем вправо. 4-6 раз.
4. Выпрямить пальцы, одновременно сгибать и разгибать две первые фаланги. 5-6 раз.
5. Развести прямые пальцы, последовательно, веерообразным движением, начиная с мизинца, согнуть все пальцы в кулак. Затем, начиная с большого пальца, вернуться в исходное положение. 3-4 раза.
6. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно каждый палец. Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в кулак. Упражнения выполняются сидя, локти поставлены на стол. Постепенно довести количество повторений до 10-15 раз. Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и сделать массаж.

Пальчиковые игры

- Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков. Используя любую возможность, чтобы улучшать мелкую моторику рук ребенка.

Вылепливая фигуры и композиции, ребенок учится развивать трудовые навыки, укреплять пальцы, улучшать ловкость рук.

- Рисование или раскрашивание картинок – хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка.

- Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ вы сможете оценить насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков ребенка.

- Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка.

- Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая моторика рук.

- Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Хорошая тренировка для пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая моторика рук.

- Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. Каждое такое движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук детей.
- Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также улучшает развитие мелкой моторики и ловкость пальчиков ребенка.
- Всасывание пипеткой воды. Развивает мелкие движения пальчиков и улучшает общую моторику рук.
- Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д. Интересное занятие для развития воображения, фантазии и мелкой моторики рук.
- Плетение косичек из ниток, венков из цветов.
- Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т.д., для мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т.д.
- Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и попросить ребёнка перебрать. Развитие осязания, мелких движений пальчиков рук.
- Игры в мяч, с кубиками, мозаикой и с конструкторами.

Преподаватель может включать в свои уроки элементы моторной активности, проводить минутки моторной активности. Родители в свою очередь не должны заменять ребенка в бытовых действиях, таких как завязывание шнурков и застегивание пуговиц; давать задания на развитие моторики; ограничить экранное время в пользу активных занятий руками.

Развитие мелкой моторики — это не только подготовка руки к письму, но и важный вклад в общее развитие ребёнка. Благодаря простым упражнениям и вниманию со стороны взрослых дети быстрее адаптируются к школьной нагрузке, легче осваивают письмо и чувствуют уверенность в себе. Поддержка учителя и родителей — залог успешного старта в учёбе.

Развитие мелкой моторики рук у младших школьников нужно не только для того, чтобы лучше развивалась речь, но и чтобы дети узнавали больше нового об окружающем мире, учились управлять своими эмоциями, становились более самостоятельными в повседневных делах, а также учились работать вместе и помогать друг другу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития мелкой моторики
2. Ковалева А. Развитие речи и мелкой моторики руки.
3. Данилова Е. Пальчиковые игры.
4. Большая книга развития мелкой моторики и быстрого обучения грамоте. - М.: Академия развития, 2011.
5. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика» Пособие для родителей и педагогов
Изд.: «Родничок», Москва 2000
6. Аксенова М. Развитие тонких движений пальцев рук у детей с нарушением речи // Дошкольное воспитание. 2014.